

Тимошенко М. В.

кандидат технічних наук,

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

<https://orcid.org/0000-0002-0288-9750>

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ ГЕОПОЛІТИЧНИМ ВИКЛИКАМ

JEL Classification: P34, P35, P43.

SECTION “Economics”: Економіка

Анотація. Україна зіткнулася з великою невизначеністю, включаючи коливання світових цін на сировинні товари, політичну нестабільність і невизначеність щодо результатів поточних реформ. Це ускладнило планування та реалізацію ефективної бюджетної політики. Мета – дослідити особливості реалізації бюджетної політики України в умовах невизначеності та протидії геополітичним викликам. Бюджетна політика під час війни створює унікальні виклики для урядів. У таких ситуаціях головним пріоритетом уряду часто є забезпечення оборони країни та безпеки її громадян. Це може вимагати значних інвестицій у військові та інші служби безпеки, що може призвести до перенапруження державного бюджету. Бюджетна політика відіграє вирішальну роль у формуванні економіки країни та реагуванні на різні виклики, включаючи невизначеність, геополітичні виклики та війну.

Ключові слова: бюджетна політика, невизначеність, геополітичні виклики, державний бюджет, доходи, дефіцит.

Annotation. Ukraine has faced significant uncertainty, including fluctuations in global commodity prices, political instability, and uncertainty regarding the outcomes of ongoing reforms. This has complicated the planning and implementation of effective budgetary policies. The objective is to explore the features of implementing budgetary policy in Ukraine in the face of uncertainty and geopolitical challenges. Budgetary policy during times of war presents unique challenges for governments. In such situations, the government's primary priority is often ensuring the defense of the country and the safety of its citizens. This may require significant investments in military and other security services, leading to strain on the state budget. Budgetary policy plays a crucial role in shaping the country's economy and responding to various challenges, including uncertainty, geopolitical challenges, and war. The government must carefully allocate resources and make political decisions to promote economic growth, stability, and resilience while meeting the needs of society. The author has considered indicators of the effectiveness of implementing budgetary policy in the face of geopolitical risks, such as the level of the State budget deficit and the level of tax revenues. In Ukraine, tax revenues play a crucial role in shaping the country's budgetary policy. The government relies on tax revenues to finance various state expenditures, including infrastructure development, social programs, healthcare, education, defense, and administrative functions. The effectiveness of budgetary policy can be assessed based on how well it aligns with the goals and priorities of the government's policy. The budget deficit reflects the allocation of funds and the degree of policy goal achievement. It has been found that by controlling the budget deficit, budgetary policy contributes to supporting economic stability, reducing the risks of financial crises, and ensuring sustainable economic growth. Budgetary policy plays a crucial role in shaping the country's

economy and responding to various challenges, including uncertainty, geopolitical challenges, and war. The government must carefully allocate resources and make political decisions to promote economic growth, stability, and resilience while meeting the needs of society.

Keywords: budget policy, uncertainty, geopolitical challenges, state budget, revenues, deficit.

Вступ

Постановка проблеми. Бюджетна політика України в умовах невизначеності та протидії геополітичним викликам є ключовим питанням для країни протягом останніх років. Україна зіткнулася з низкою економічних та геополітичних викликів, включаючи війну та триваючу економічну нестабільність.

Для подолання цих викликів Україна впровадила низку бюджетних заходів, спрямованих на стабілізацію економіки, покращення бізнес-середовища та залучення іноземних інвестицій. Ця політика включала фіскальну консолідацію, податкову реформу та заходи з боротьби з корупцією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань реалізації бюджетної політики України в умовах невизначеності та протидії геополітичним викликам присвячено праці багатьох дослідників, серед яких: Богдан Т., Чугунов І., Насібова О., Лисак Л., Макогон В., Пасічний М., Селіверстрова Л., Адаменко І., Шкодін І., Зеленко О. та інші [1, 3-6, 8-10].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Розвиток бюджетного процесу в Україні з точки зору вдосконалення бюджетного планування відбувається поступово. Передусім це стосується створення відповідної нормативно-правової бази, орієнтованої на вимоги до бюджетних систем розвинених країн, переважно країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які успішно реалізують політику державного управління, та Європейського Союзу, де середньострокове бюджетне планування вважається стандартом раціонального бюджетного планування. Орієнтація бюджетного планування на трирічну перспективу дозволяє обґрунтувати вектори бюджетної політики, пов'язати державні пріоритети з бюджетними можливостями, зосередитися на витратах у співвідношенні з очікуваними результатами. Прогнозованість параметрів бюджету, спрямованих на реалізацію пріоритетів розвитку, є важливим напрямом бюджетного процесу на етапі планування, що сприяє забезпеченню передбачуваності реформ, прозорості та відкритості, посиленню контролю за використанням бюджетних коштів, підвищенню якості бюджетних коштів, підвищенню якості бюджетних послуг, стабільності та передбачуваності бюджету, посиленню контролю за використанням стабільності та передбачуваності бюджету, контролю за рівнем державного боргу.

Зростання державного боргу в основному пов'язане з нереалістичним плануванням доходів і видатків бюджетної системи країни та відсутністю чітко визначених пріоритетів фіскальної політики. Дотримання балансу між забезпеченням боргової стійкості, довгострокової збалансованості бюджетної системи країни, з одного боку, та сталого соціально-економічного розвитку, з іншого, вимагає чіткого формування основних характеристик бюджету та фіскальної політики в цілому, а також суворого дотримання кількісних меж бюджетних параметрів, що є важливим засобом зниження ризиків бюджетної політики та підвищення якості бюджетного процесу в Україні.

Формулювання цілей статті. Мета – дослідити особливості реалізації бюджетної політики України в умовах невизначеності та протидії геополітичним викликам.

Результати

Середньострокова перспектива закріплена в бюджетному процесі України, і робота над бюджетами на наступний плановий рік та два прогнозні роки для всіх учасників бюджетного процесу починається в січні, коли вже можна проаналізувати, як закінчився попередній рік, і закінчується в серпні, що передує плановому року. Законодавчими документами, що регулюють здійснення бюджетного планування в Україні, є Бюджетний кодекс України, урядові стратегії, постанови

Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України та інші нормативно-правові документи. Бюджетне планування є першою стадією бюджетного циклу, тому успішна організація таких стадій, як затвердження, виконання та звітування, обов'язково залежить від сформованих у цей період бюджетних документів - бюджетної декларації, бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів та проекту бюджету.

Крім того, війна може порушити економічну активність, що призведе до зниження податкових надходжень і збільшення витрат на системи соціального захисту. Водночас, потреба в ресурсах для фінансування військових зусиль може обмежити можливості уряду інвестувати в інші сфери, такі як інфраструктура або освіта.

Основними характеристиками бюджетної політики в умовах війни є такі:

- збільшення військових витрат. Під час війни уряду доводиться виділяти додаткові кошти на армію та інші служби безпеки. Це може включати збільшення оборонного бюджету, а також інвестиції в нове обладнання і технології;
- збільшення податкових надходжень до державного бюджету. Щоб допомогти фінансувати військові зусилля, уряди можуть підвищити податки або запровадити нові. Це можуть бути податки на доходи, споживання або майно;
- запозичення. Залучення додаткових коштів для фінансування військових зусиль. Це може включати випуск облігацій або інших форм боргових зобов'язань;
- скорочення необоронних витрат. Щоб вивільнити ресурси для військових зусиль, необхідно скоротити витрати в інших сферах. Це може включати скорочення фінансування мереж соціального захисту, інфраструктури або освіти [1-4].

Бюджетна політика під час війни є складною і відповідальною. Уряду необхідно знайти баланс між необхідністю забезпечити національну оборону і потребою підтримувати економічну стабільність та інвестувати в інші сфери економіки. Ефективна бюджетна політика може допомогти забезпечити стійкість країни та її здатність реагувати на виклики війни.

Бюджетне планування є складовою бюджетного менеджменту, який разом з іншими взаємопов'язаними складовими, такими як виконання бюджету, бюджетний облік, бюджетна звітність та контроль за виконанням бюджету.

Дефіцит державного бюджету тісно пов'язаний з ефективністю бюджетної політики. Бюджетний дефіцит виникає, коли видатки уряду перевищують його доходи в певному бюджетному періоді. Бюджетний дефіцит може бути індикатором ефективності бюджетної політики з точки зору фіскальної дисципліни. Великий і стійкий бюджетний дефіцит свідчить про те, що уряд витрачає кошти не за призначенням, що може вказувати на неефективний бюджетний менеджмент. З іншого боку, невеликий або керований бюджетний дефіцит означає, що уряд дотримується фіскальної дисципліни та узгоджує свої видатки з наявними ресурсами. Добре продумана бюджетна політика має бути спрямована на мінімізацію або усунення бюджетного дефіциту з часом, забезпечуючи стійкість державних фінансів.

Ефективність бюджетної політики можна оцінити на основі того, наскільки вона відповідає цілям і пріоритетам політики уряду. Бюджетний дефіцит відображає розподіл коштів і ступінь досягнення цілей політики. Крім того, дефіцит державного бюджету має вплив на економічну стабільність. Великий бюджетний дефіцит може призвести до напруження державних фінансів, що призводить до збільшення запозичень, вищих відсоткових платежів та потенційних ризиків для макроекономічної стабільності. Ефективна бюджетна політика має на меті утримувати бюджетний дефіцит у прийнятних межах, враховуючи економічний стан країни та боргову стійкість.

На рисунку 1 наведено динаміку дефіциту Державного бюджету України за 2015-2022 рр.

Як видно з рисунку 1, основним індикатором впливу на ефективність бюджетної політики в умовах протидії геополітичним викликам (зокрема, війни) є стрімке зростання дефіциту Державного

бюджету. Зокрема, у 2022 році дефіцит Державного бюджету України зріс у 20,95 раз порівняно із 2015 роком та у 4,76 разів порівняно із 2021 роком.

Рис. 1. Дефіцит Державного бюджету України за 2015-2022 рр., млрд. грн.

Джерело: [7].

Принципово важливим на етапі планування є врахування можливих ризиків, загроз та небезпек різних сфер соціально-економічного розвитку країни. Основними проблемами України в останні роки є тимчасово окуповані території, висока залежність від імпорту енергоносіїв, неефективна структура експорту, скорочення трудових ресурсів через трудову міграцію тощо [5]. Ці тенденції загрожують фінансовій безпеці, впливають на бюджетну систему країни та ускладнюють бюджетне планування в середньостроковій перспективі. З іншого боку, базуючись на чітко визначених пріоритетах фіскальної політики, середньострокове бюджетне планування забезпечує безперервність бюджетного процесу, посилюючи взаємозалежність фінансової безпеки та максимальну передбачуваність і стабільність виконання бюджету.

На рисунку 2 наведено динаміку податкових надходжень державного бюджету України за 2015-2022 рр.

Рис. 2. Податкові надходження до Державного бюджету України за 2015-2022 рр., млрд. грн.

Джерело: [7].

Як видно з рисунку, попри війну та суттєвий вплив на основні вектори реалізації бюджетної політики в країні, динаміка податкових надходжень має позитивний характер.

Як і річні плани, середньострокові плани також визначають інвестиційні проекти, що максимально фінансуються з бюджетних джерел. При плануванні довгострокового трирічного бюджету важливо провести моніторинг та аналіз того, як завершився попередній рік, наскільки чітко було виконано бюджет, чи є надзвичайні та непередбачені бюджетом витрати, чи виходить країна за заплановані фінансові рамки, і лише після цього розраховувати видатки на наступні роки. Своєчасне

прийняття бюджету до початку наступного бюджетного року є передумовою його якісного виконання [6].

Основним викликом для багатьох країн є прагнення збільшити бюджет за рахунок розширення податкової бази. Однак в умовах уповільнення економічного зростання така фіскальна політика призводить до розбалансування доходів і видатків бюджету та ускладнює утримання бюджетного дефіциту в законодавчо встановлених рамках. Потреба у збалансованості доходів і видатків призводить до запозичень з боку держави та формування державного боргу. Питання збалансованості бюджету та формування державного боргу були дискусійними серед дослідників - представників різних економічних шкіл - від повного заперечення до використання кредитних інструментів для покриття бюджетного дефіциту та стабілізації економіки держави. Сучасні концепції ґрунтуються на тому, що державні фінанси спрямовані на забезпечення макроекономічної рівноваги через бюджетне регулювання економіки, тобто бюджетний дефіцит є прийнятним, може бути ефективним інструментом регулювання економіки, але потребує постійного моніторингу та управління. При цьому визначені пріоритети державної боргової політики мають бути обґрунтованими, а державні запозичення - спрямованими на реалізацію домінуючих напрямів суспільного розвитку [7, 8].

Збереження позитивних тенденцій в економіці країни та концентрація бюджетних коштів на вирішенні пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку потребують збалансованого виконання всіх бюджетів; стримування зростання державного боргу та утримання його розміру на безпечному рівні; забезпечення стабільності податкового законодавства; відмови від неефективних податкових пільг; розвитку інституту адміністрування неподаткових доходів бюджету; зменшення участі бюджету в усіх видах державної підтримки реального сектора економіки; концентрація бюджетних коштів на напрямках, що забезпечують досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни; удосконалення програмно-цільового методу бюджетного планування; посилення соціальної спрямованості видатків; вжиття заходів щодо підвищення якості життя, добробуту працівників бюджетної сфери; підтримка малозабезпечених громадян; удосконалення системи управління фінансовими ризиками підприємств, що мають зобов'язання перед бюджетом; забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу. Освоєння виділених бюджетних коштів дозволяє оцінити якість планування та виконання бюджету на відповідний бюджетний рік; обсяг перерозподілених коштів затвердженого бюджету із зазначенням причин та обґрунтувань такого перерозподілу коштів; відсутність фактів збільшення кошторисної вартості бюджетного інвестиційного проекту та причин збільшення його вартості; відсутність дебіторської та кредиторської заборгованості; відсутність порушень бюджетного законодавства; здійснені заходи щодо усунення причин порушень бюджетного законодавства; досягнення результативних показників бюджетних програм; оцінка ефективності бюджетної програми [9].

Кількість та сума порушень бюджетного законодавства є кількісними показниками проблеми неефективного та неефективного використання бюджетних коштів. законодавства є кількісними показниками, які визначають проблему нераціонального та неефективного використання бюджетних коштів. Виявлені порушення за відповідний період можуть мати місце у таких випадках: при зарахуванні коштів до бюджету (дохідна частина); при використанні бюджетних коштів; при веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності; у разі недотримання встановлених строків, порядку виконання бюджетних процедур та процедур державних закупівель, у тому числі вибір організатора публічних закупівель. Показниками якості контролю за дотриманням бюджетного законодавства є відсоток порушень у загальному обсязі проконтрольованих бюджетних коштів у звітному періоді; загальна сума виявлених порушень бюджетного законодавства; сума проконтрольованих бюджетних коштів; питома вага виявлених витрат, що не відповідають принципу ефективності, у загальному обсязі витрат.

Максимальне використання потенціалу довгострокового бюджетного планування та застосування програмно-цільового методу дозволяє планувати бюджет з акцентом на ефективне та результативне використання бюджетних коштів у середньостроковій перспективі. Перевагою

середньострокового бюджетного планування, орієнтованого на результат, є підвищена зацікавленість органів державної влади, органів місцевого самоврядування не тільки в цільовому, а й у якісному використанні бюджетних коштів. Тому сьогодні існують сприятливі умови для розумного та ефективного використання бюджетних коштів для забезпечення отримання якісних показників за результатами надання бюджетних послуг. Разом з тим у бюджетному процесі трапляються випадки, коли на бюджетні рішення під впливом особистих, політичних та інших чинників, які послаблюють прийняття бюджетних рішень. інші фактори, які послаблюють прийняття обґрунтованих бюджетних рішень. бюджетних рішень. Це пояснює взаємозалежність, коли ефективність та результативність використання бюджетних коштів залежать від якості виконання власних і делегованих повноважень органами місцевого самоврядування. власних і делегованих повноважень органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими учасниками бюджетного процесу. бюджетного процесу [10].

Забезпечуючи принцип ефективності та результативності бюджету, необхідно модернізувати процес державної соціальної підтримки громадян, який має бути спрямований на підвищення якості людського капіталу: життя та добробуту громадян через ефективну систему соціального захисту та соціального забезпечення. Важливими заходами підвищення ефективності бюджетного планування, спрямованого на покращення добробуту населення та посилення соціальної спрямованості бюджету, є збільшення частки соціальних видатків у загальних видатках бюджету, дотримання мінімальних нормативів бюджетної забезпеченості соціальних видатків, забезпечення необхідного бюджетного фінансування.

Тенденції сучасного соціально-економічного розвитку України характеризуються значними деструктивними змінами та викривленнями в економічній, політичній, соціальній та правовій сферах, низкою дестабілізуючих процесів та явищ у фінансовій системі, виникненням суттєвих ризиків та загроз економічній безпеці держави. Як наслідок, протягом останніх років спостерігається суттєве погіршення фінансово-економічного стану країни, що виражається у падінні ВВП, зростанні інфляції, збереженні високого рівня дефіциту бюджету та державного боргу, нестабільності національної валюти, банківських дисбалансах, поглибленні диспропорцій у грошово-кредитній та фіскальній сферах. Заходи державної антикризової політики, спрямовані на забезпечення фінансової стабільності, підвищення ефективності функціонування бюджетної системи держави та протидію внутрішнім і зовнішнім загрозам економічній безпеці, не дали бажаного результату, оскільки зазначені проблеми мають системний характер через неефективні моделі бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, невизначеність і недосконалість інституційно-правового забезпечення фінансової сфери та непослідовність державного регулювання фінансово-економічних процесів. Виникнення значних загроз і ризиків заклало підґрунтя для стійкого зниження рівня національної безпеки держави, що, в свою чергу, призвело до посилення нестабільності соціально-економічної системи, зменшення надходжень до бюджету через скорочення податкової бази та зниження рівня життя населення і його соціальної захищеності.

Висновки

У часи невизначеності уряд може впроваджувати таку політику, як фіскальна консолідація, податкова реформа та диверсифікація економіки для подолання економічних викликів. У контексті геополітичних викликів уряди можуть прагнути зменшити залежність від певних країн чи ринків, сприяти розвитку торгівлі з іншими країнами та залучати іноземні інвестиції.

Під час війни уряд надає пріоритет оборонним витратам, одночасно розглядаючи можливість збільшення податків, запозичень і скорочення необоронних витрат. Зрештою, ефективна бюджетна політика може допомогти забезпечити стійкість країни та її здатність реагувати на різні виклики, сприяючи її довгостроковій стабільності та процвітанням.

Список використаних джерел

1. Богдан Т.П. Воєнні фінанси: що повинна робити держава? LB.ua : веб-сайт. URL: https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/523270_voienni_finansi_shcho_povinna_robiti.html
2. Чугунов І.Я., Тітарчук М.І. Бюджетна система в умовах трансформації соціально-економічних відносин. *Sciences of Europe*. 2021. №66-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/byudzhetna-sistema-v-umovah-transformatsiyi-sotsialno-ekonomichnih-vidnosin>
3. Чугунов І. Я. Бюджетна стратегія суспільного розвитку. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. 532 с.
4. Чугунов, І.Я., Насібова, О.В. Фінансові імперативи розвитку соціального захисту населення. *SCIENTIA FRUCTUOSA Вісник Київського національного торговельно-економічного університету*. 2021. № 2 (136). С. 114-130.
5. Лисяк, Л. В. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: проблеми та перспективи. *Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка 25»*. 2017. Вип. 11 (1). С. 23-30.
6. Макогон В. Д. Формування дохідної частини бюджету як складової фінансово-економічного регулювання. *Науковий погляд: економіка та управління*. 2016. № 1. С. 100-106.
7. Бюджет 2022. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/budget_2022-538
8. Пасічний М. Д. Бюджетна політика та економічний розвиток. *Економічний вісник університету*. 2020. Вип. 44. 153-164.
9. Селіверстова Л. С., Адаменко І. П. Фінансова система України: особливості функціонування та напрями удосконалення. *Економіка та держава*. 2018. № 6. С. 17–20.
10. Шкодін І. В. Бюджетна політика та її особливості в економіці України. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм»*. 2021. Вип. 13. С. 135–151.